

Ferramenta da Terapia Existencial:

Reflexão sobre a busca por significado e propósito em meio aos desafios

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A ferramenta da Terapia Existencial direcionada à reflexão sobre a busca por significado e propósito em meio aos desafios consiste em um método psicoterapêutico que busca auxiliar o indivíduo na compreensão e na elaboração de suas experiências existenciais, promovendo uma visão reflexiva e consciente sobre os desafios enfrentados em sua vida.

II. Fundamentação Teórica

Enciclopédia da Conscienciologia

Existencialismo: Baseia-se nos princípios filosóficos do existencialismo, que enfatiza a liberdade, a responsabilidade individual e a busca por sentido na existência humana, mesmo diante das adversidades.

Psicologia Existencial-Humanista: Incorpora conceitos da psicologia existencial-humanista, que valoriza a busca por significado, autenticidade e autorrealização como aspectos centrais do desenvolvimento humano.

Logoterapia: Utiliza elementos da logoterapia, abordagem psicoterapêutica desenvolvida por Viktor Frankl, que enfatiza a importância de encontrar um propósito na vida para superar os desafios e adversidades.

III. Aplicações Clínicas

Autoconhecimento: Facilita o processo de autoconhecimento e autorreflexão, incentivando o indivíduo a explorar suas crenças, valores e aspirações mais profundas.

Resiliência: Contribui para o fortalecimento da resiliência emocional, ajudando o indivíduo a

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
encontrar significado e propósito mesmo diante de situações difíceis e traumáticas.

Orientação Existencial: Oferece uma orientação existencial que possibilita ao indivíduo lidar de forma mais adaptativa e construtiva com os desafios da vida, promovendo um maior senso de sentido e direção.

IV. Técnicas e Exercícios

Escrita Terapêutica: Incentiva o uso da escrita como ferramenta para explorar questões existenciais, registrar insights e promover a reflexão sobre a busca por significado e propósito.

Diálogo Socrático: Utiliza o diálogo reflexivo e questionador, inspirado na abordagem socrática, para auxiliar o indivíduo a explorar suas convicções e valores fundamentais.

Vivências Simbólicas: Emprega vivências simbólicas, como rituais, metáforas e imagens, para facilitar a expressão e compreensão de experiências existenciais profundas.

V. Considerações Éticas e Cosmoéticas

Enciclopédia da Conscienciologia

A Terapia Existencial, ao promover a reflexão sobre a busca por significado e propósito em meio aos desafios, respeita a autonomia e a dignidade do indivíduo, estimulando-o a encontrar sua própria verdade e sentido na vida.

VI. Desdobramentos e Pesquisas Futuras

Aprofundar as pesquisas sobre os efeitos da Terapia Existencial na promoção do bem-estar psicológico e no enfrentamento dos desafios da vida pode contribuir para uma maior compreensão de seus benefícios e aplicações clínicas.